

ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИГА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Саидова Дилдора Нурматовна

ТошДАУ «Агроиктисодиёт» кафедраси, доцент, и.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15186988>

Аннотация. Иқлим ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил бўлиб, унинг оқибатларини камайтириши учун инновацион ечимлар ва самарали давлат сиёсати муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистонда иқлим ўзгаришининг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш учун комплекс ёндашув зарур. Бунда қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлиги, озиқ-овқат хавфсизлиги индикаторлари, озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари, сув ресурслари ва давлат сиёсатлари таҳлили муҳим ўрин тутади. Иқтисодий таҳлиллардан фойдаланиб, иқлим ўзгариши келтириб чиқарадиган хавфлар ва уларни камайтириши чораларини белгилаш мумкин. Ўзбекистон шароитида иқлимга мослашган қишлоқ хўжалиги технологияларини жорий этиш ва ресурслардан самарали фойдаланиш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Калим сўзлар: давлат сиёсати, иқлим ўзгариши, иқлим ўзгариши таъсири, озиқ-овқат хавфсизлиги, озиқ-овқат хавфсизлиги индикаторлари, озиқ-овқат хавфсизлиги ҳолатини баҳолаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлиги, унумдорлик.

Аннотация. Изменение климата является важным фактором, влияющим на продовольственную безопасность и для смягчения его последствий необходимы инновационные решения и эффективная государственная политика. Для оценки воздействия изменения климата на продовольственную безопасность в Узбекистане необходим комплексный подход. Важную роль в этом играет анализ производительности сельского хозяйства, показателей продовольственной безопасности, цен на продукты питания, водных ресурсов и политики правительства. Используя экономический анализ можно определить риски, вызванные изменением климата и меры по их снижению. Одной из важных задач в Узбекистане является внедрение климатически адаптированных агротехнологий и эффективное использование ресурсов.

Ключевые слова: государственная политика, изменение климата, влияние изменения климата, продовольственная безопасность, индикаторы продовольственной безопасности, оценка состояния с продовольственной безопасностью, урожайность сельскохозяйственной продукции, производительность труда.

Abstract. Climate change is an important factor affecting food security and innovative solutions and effective public policy are needed to mitigate its consequences. A comprehensive approach is needed to assess the impact of climate change on food security in Uzbekistan. An important role in this is played by the analysis of agricultural productivity, food security indicators, food prices, water resources and government policy. Using economic analysis, it is possible to determine the risks caused by climate change and measures to reduce them. One of the important tasks in Uzbekistan is the introduction of climate-adapted agricultural technologies and the efficient use of resources.

Keywords: public policy, climate change, impact of climate change, food security, food security indicators, assessment of the state of food security, agricultural yield, labor productivity.

КИРИШ

Бугунги кунда атроф-муҳит ва табиий ресурсларга инсонлар ва ҳайвонот оламининг таъсири кучайиб бориши, барқарор бўлмаган қишлоқ хўжалиги амалиётлари, исрофгарчилик, илғор ва ривожланаётган давлатлар ўртасидаги озиқ-овқат баланси бўйича фарқнинг ўсаётганлиги, иқлим исиши, сув танқислиги, биологик хилма-хилликнинг камайиб бориши, тупроқ унумдорлигининг пасайиб, деградацияга учраши бир қатор салбий оқибатларни келтириб чиқармоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясидаги (COP28) нутқида: «Иқлим муаммолари барқарор ривожланиш йўлида энг асосий таҳдидга айланиб улгурди. Бу хавф- хатарлар ҳатто дунё геосиёсий архитектурасига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари Орол фожиаси туфайли Марказий Осиёда айниқса жиддий сезилмоқда» [1], деб таъкидланган. Кескин иқлим ўзгаришлари сув ресурсларининг камайиши, табиий офатларнинг кўпайиши, қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлигининг пасайиши каби жиддий хавфларни уйғотади, умуман, минтақамизнинг барқарор ривожланишига тўсқинлик қилади. Бундай оқибатлар, биринчи галда, аҳолининг заиф қатламларига салбий таъсир кўрсатмай қолмайди.

Иқлим ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигига катта таъсир кўрсатмоқда, бу эса озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш тизимларини қайта кўриб чиқиш заруриятини юзага келтирмоқда.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Турли тадқиқотларда иқлим ўзгариши натижасида юзага келаётган муаммолар ва уларни ҳал этиш механизмлари таҳлил қилинган.

Иқлим ўзгариши қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири бўлиб, сув ресурслари, тупроқ унумдорлиги ва ўсимлик касалликларининг кўпайишига сабаб бўлади [2]. Ушбу ўзгаришлар озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажмини камайтириши ва озиқ-овқат нархларини ошириши мумкин [3].

Г.Нельсон, Х.Валин, Р.Сандс, П.Хавлик, Х.Ахаммад, Д.Дерйинг тадқиқотларида иқлим ўзгариши қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлигини пасайтириб, асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг ишлаб чиқаришини камайтириши тадқиқ этилган [4]. Ўзбекистон шароитида иқлим ўзгариши оқибатида қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш жараёнларида иқлим ўзгариши таъсирлари А.Мирзабаев тадқиқотларида [5], сув ресурсларидан самарали фойдаланиш И.Бобожонов, Э.Берг, Ж.ФранцВаздеки, С.Мартиус, Ж.Ламерс тадқиқотларида [6], самарали институтларни шакллантириш масалалари И.Очилов тадқиқотларида [7, 8] асослаб берилган. Ўзбекистонда иқлим ўзгариши шароитида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун иссиқхоналарда сув тежамкор технологиялар ва энергия манбаларидан оқилона фойдаланиш муҳим саналади.

Турли мамлакатлар иқлим ўзгариши таъсирини камайтириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун турли, жумладан сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалигида иқлимга чидамли технологиялардан фойдаланиш, иссиқхона газларининг чиқиндисини камайтириш орқали иқлим ўзгаришига қарши курашиш стратегияларни қўлламоқда. Кўплаб мамлакатлар иқлим ўзгариши шароитида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қатор дастурларни амалга оширмоқда. Европа Иттифоқи [9] ва АҚШ [10]. каби ташкилотлар иқлим ўзгаришига мослашиш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича йўл хариталарини ишлаб чиққан.

Ўзбекистонда экологик хавфсизликни таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, иқтисодиётнинг турли тармоқларига янги, экологик тоза технологияларни жорий этишга қаратилган узоқ муддатли Стратегиялар қабул қилиниб, ҳаётга тадбиқ этилмоқда. Улар орасида 2019–2030 йиллар даврида Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси, 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистоннинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси, Ўзбекистон сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020—2030 йилларга мўлжалланган концепцияси, 2019 — 2028 йиллар даврида Ўзбекистонда каттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш стратегияси бор [11]. Мамлакатимиз Президентининг 2024 йил 16 февралда қабул қилинган “Республикада озик-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чоратadbирлари тўғрисида”ги [ПФ-36-сон](#) Фармони иқлим ўзгариши шароитида озик-овқат хавфсизлигини ва соғлом овқатланишни таъминлаш учун кейинги беш йилда юқори кўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5 бараварга ва экспорт кўрсаткичларини 2 бараварга ошириш мақсади [кўйилди](#) [12].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот жараёнида индукция, дедуция, умумлаштириш ва таққослашнинг назарий усулларидан фойдаланилган. Керакли материаллар типологик таҳлил усуллари орқали жамланган, статистик маълумотларни синтез қилиш асосида текширилган.

Иқлим ўзгаришининг Ўзбекистонда озик-овқат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш учун бир неча асосий услублардан фойдаланиш мумкин. Ушбу баҳолаш иқтисодий, экологик ва ижтимоий омилларни ўз ичига олиши лозим. Қуйидаги ёндашувлар самарали баҳолашга ёрдам беради:

1. Ҳосилдорлик ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ҳолати таҳлили:

ҳосилдорлик динамикаси: ўтган йилларда асосий қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлик кўрсаткичларини таҳлил қилиш;

иқлим ўзгаришига боғлиқ хавфлар: қурғоқчилик, ҳароратнинг ошиши, сув ресурсларининг камайиши ва ўсимлик касалликларининг кўпайиши сабабли юзага келаётган муаммоларни баҳолаш.

2. Озик-овқат хавфсизлиги индикаторлари:

FAO нинг озик-овқат хавфсизлиги индексидан фойдаланиш: озик-овқатга эгалик, нархлар барқарорлиги ва истеъмол кўрсаткичлари таҳлили;

Ўзбекистондаги озик-овқат нархлари: иқлим ўзгариши сабабли маҳсулот нархларининг ошиши ёки камайиши тенденцияларини ўрганиш.

3. Сув ресурслари таҳлили:

Амударё ва Сирдарё сув оқими прогнозлари: сув танқислиги озик-овқат хавфсизлигига қандай таъсир кўрсатаётганини баҳолаш;

томчилатиб суғориш ва ресурс тежамкор технологиялар: улар иқлим ўзгариши шароитида қанчалик самарали эканини аниқлаш.

4. Иқтисодий моделлаштириш ва сценарий таҳлили:

иқлим ўзгаришининг иқтисодиётга ва озик-овқат хавфсизлигига таъсирини ҳисоблаш;

маҳсулот таннархи ва бозор нархларига таъсири;

ҳарорат ошиши ва қурғоқчилик ҳолатида ишлаб чиқариш харажатларини баҳолаш.

5. Ижтимоий ва сиёсий ёндашувлар

фермерлар ва истеъмолчилар ўртасида иқлим ўзгаришининг озик-овқат хавфсизлигига қандай таъсир қилаётганини сўровномалар ва фикрлар орқали ўрганиш;

давлат сиёсати ва қонунчилик таҳлили: озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чора-тадбирларни баҳолаш.

НАТИЖАЛАР

Маълумки, республикаимиз аҳолисининг учдан бир қисми табиий гидрометеорологик офатлар (қурғоқчилик, сел, тошқинлар, қор кўчкилари, музлашлар, чанг бўронлари юз берадиган) ҳудудларда истиқомат қилади. Табиийки, бу ерларда ёғингарчиликлар кўпайса, аномал совуқ ёки аномал иссиқ ҳарорат кузатилса, вазият оғирлашиши мумкин.

Ўзбекистон иқлим ўзгариши хавфи юқори бўлган давлатлар қаторига киради. 1880 йилдан бошлаб мамлакатда ўртача йиллик ҳарорат Цельсий бўйича 1,6 даражага ошган (13,2дан 14,8 даражагача). «Минтақамизда ҳаво ҳароратининг ошиши жаҳондаги ўртача кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Фавқулудда иссиқ кунлар сони 2 марта ортди, музликлар майдонининг учдан бир қисми йўқолди. Тупроқ емирилиши жараёнлари 30 миллион аҳоли турмуш тарзига салбий таъсир кўрсатмоқда. Кучли чанг ва қум бўронлари одатий ҳолга айланди. Ичимлик суви тақчиллиги, ҳаво ифлосланиши, биохилма-хиллик йўқолиши, қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлиги пасайиши каби муаммолар тобора авж олмоқда. Бу глобал хавфлар кенг минтақамизда хатарли нуқтага етиб келмоқда» [13]. 2030—2050 йилларда Марказий Осиё минтақасида ҳаво ҳарорати яна 1,5-3 даражага кўтарилиши мумкинлиги прогноз қилинмоқда. Ҳаво ҳароратининг энг кўп кўтарилиши Оролбўйида кутилмоқда, чунки Орол денгизининг қуриши туфайли ўзига хос маҳаллий иқлим ўзгаришлари ҳам содир бўлмоқда. Иқлим ўзгариши оқибатлари Ўзбекистон аҳолиси фаровонлигига турлича таъсир кўрсатиши, 2030 йилга келиб, мамлакат бўйлаб шаҳар ва қишлоқларда камида 8 миллион киши иқлим ўзгариши хавфи жуда юқори бўлган ҳудудларда истиқомат қилиши кутилмоқда. Агар иқлим ўзгаришига мослашиш чоралари кўрилмаса, 2050 йилга бориб миллий иқтисодиёт ҳажми иқлим ўзгаришидан зарар кўрмаган ҳолатдаги кўрсаткичдан 10 фоизга кам бўлади. Бу аҳоли бандлиги ва уй хўжаликлари даромадининг сезиларли даражада қисқаришига олиб келади.

Жаҳонда сув тақчиллиги даражаси 2060 йилга бориб иқтисодиётни карбонсизлантириш (карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш) режалари Ўзбекистонда иссиқхона газлари чиқиндиларининг қарийб 75 фоизини ташкил этувчи энергетика соҳасига алоҳида эътибор қаратишни талаб қилади.

Энергия самарадорлигини ошириш ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига камайиб бораётган табиий газ захираларига боғлиқликни камайтириш мамлакат энергетика хавфсизлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Қазиб олинмаган ёқилғи турларига қарамлик ҳам мамлакатда эрта ўлим ва касалликларга ҳисса қўшадиган 10 та асосий омиллар рўйхатига кирувчи ҳаво ифлосланишига ҳисса қўшади. Иқлим ўзгариши оқибатларига жавобан зарур чоралар кўрилмаса, Ўзбекистон ўзининг тараққиёт мақсадларига эриша олмайди ҳамда иқтисодиёт ва халқ фаровонлиги учун жиддий салбий оқибатларга дуч келиши мумкин. Иқлим ўзгаришига мослашиш ва карбонсизлаштириш бўйича бир қатор шошилинч чора-тадбирларнинг амалга оширилиши Ўзбекистоннинг «яшил» иқтисодиётга ўтиш жараёнини тезлаштиради ва узоқ муддатли истиқболда иқтисодий ўсишни таъминлайди.

Ўзбекистон 2017-йил 19-апрелда расман Париж келишувини имзолаган ва 2018-йилнинг ноябрида уни ратификация қилиш орқали Ўзбекистон бошқа давлатлар қатори Глобал ҳаво ҳароратининг ўртача кўтарилишини Цельсий бўйича 2 даражадан анча паст ушлаб туриш мажбуриятини олди.

Ўзбекистоннинг «Миллий миқёсда белгиланган ҳиссаси» 2030 йилга бориб ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган иссиқхона газлари эмиссиясини 2010 йил даражасига нисбатан 35 фоизга қисқартириш, иқлим ўзгаришининг салбий таъсирини камайтириш ва мослашувчан салоҳиятни ошириш бўйича саъй-ҳаракатларни давом эттириш бўйича вазифаларни белгилаб беради.

Ўзбекистонда экологик хавфсизликни таъминлаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, иқтисодиётнинг турли тармоқларига янги, экологик тоза технологияларни жорий этишга қаратилган узоқ муддатли Стратегиялар қабул қилиниб, ҳаётга тадбиқ этилмоқда. Улар орасида 2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистоннинг атроф- муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси, Ўзбекистон сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020—2030 йилларга мўлжалланган концепцияси, 2019–2030 йиллар даврида Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси, 2019 — 2028 йиллар даврида Ўзбекистонда қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш стратегияси бор.

Мамлакатимизда 3 миллион гектар яйлов ва экин ерлари деградацияга учраган, 2 миллион гектарга яқини турли даражада шўрланган. 2022 йилда Амударё ва Сирдарё ҳавзасида сув оқими 10-15% камайган, бу эса суғориладиган ерларнинг 7-10% қисқаришига олиб келган. Хорижий экспертлар иқлим ўзгариши сабабли 2030 йилга бориб, минтақамизда сув ресурслари қарийб 6 фоизга қисқаришини айтмоқда.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг узлуксизлигида иссиқхоналарнинг алоҳида ўрни бор. Сўнгги йилларда уларнинг майдони 2,6 баравар, маҳсулот етиштириш ҳажми 3 баравардан зиёд ошган. Ушбу тармоқда 80 минг аҳоли доимий ва 70 минг нафари мавсумий иш билан банд.

Ўзбекистон иқлим ўзгариши билан боғлиқ хавфларга дуч келувчи энг заиф аҳоли қатламларининг манфаатларини ҳимоя қилиш учун миллий ижтимоий ҳимоя тизимини ривожлантиришни давом эттириш, таълим ва қайта тайёрлаш тизимлари орқали фуқароларнинг бошланғич ва техник кўникмаларини ошириш уларни «яшил» иқтисодиёт шароитида яратиладиган янги меҳнат йўналишларида ишлашга тайёрлаш Иқтисодиётни карбонсизлантириш ва иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш учун катта инвестициялар зарур.

Иқлим ўзгаришининг Ўзбекистондаги меҳнат унумдорлиги, йўллар ва кўприклар, чорвачилик ва ирригация секторига таъсирини юмшатиш учун тахминан 60 миллиард доллар керак, 2060 йилга келиб эскирган энергетика инфратузилмасини алмаштириш ва энергетика секторини карбонсизлантириш бўйича чора- тадбирларни амалга ошириш учун тахминан 340 миллиард доллар сармоя киритиш керак бўлиб, ушбу инвестицияларнинг катта қисми хусусий сектор томонидан амалга оширилиши мумкин.

Ўзбекистонда иқлим ўзгаришининг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш учун комплекс ёндашув зарур. Бунда қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлиги, озиқ-овқат нархлари, сув ресурслари ва давлат сиёсатлари таҳлили муҳим ўрин тутди. Компьютер моделлари ва иқтисодий таҳлиллардан фойдаланиб, иқлим ўзгариши келтириб чиқарадиган хавфлар ва уларни камайтириш чораларини белгилаш мумкин.

Озиқ-овқат хавфсизлиги индикаторлари таҳлилининг ёритиш учун халқаро стандартлар, иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлардан фойдаланиш керак. Бу таҳлил иқлим ўзгариши шароитида озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир қилувчи омилларни баҳолашга ёрдам беради. Қуйида асосий ёндашувлар келтирилган:

1. Озиқ-овқат хавфсизлиги индикаторларини аниқлаш

FAO, WFP va IFPRI каби халқаро ташкилотлар озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолаш учун куйидаги индикаторларни таклиф қилади:

- Озиқ-овқатга эгалик (Food Availability)
- Озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми
- Озиқ-овқат импорти ва экспорти
- Суғориладиган ва суғорилмайдиган ерлар миқдори
- Озиқ-овқатга иқтисодий ва моддий эгалик (Food Access)
- Аҳолининг даромад даражаси
- Озиқ-овқат нархлари ва инфляция
- Қишлоқ ва шаҳар аҳолиси ўртасида озиқ-овқатга етиш имконияти
- Озиқ-овқатни истеъмол қилиш (Food Utilization)
- Суткалик калория истеъмоли
- Озиқа моддалари балансини таъминлаш
- Болалар ва катталарда озиқланиш ҳолати
- Барқарорлик (Food Stability)
- Озиқ-овқат нархлари ўзгарувчанлиги
- Иқлим ўзгариши ва озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир қилувчи хавфлар
- Давлат сиёсати ва озиқ-овқат захиралари

2. Озиқ-овқат хавфсизлиги ҳолатини баҳолаш

- Ўзбекистондаги озиқ-овқат хавфсизлиги трендлари
- Озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми
- Импорт ва экспорт динамикаси
- Озиқ-овқат инфляцияси ва нархлар ўзгариши

Қурғоқчилик ва иқлим ўзгариши таъсири

- Суғориш тизимларида сув таъминоти
- Иссиқлик стрессининг ҳосилдорликка таъсири

3. Озиқ-овқат хавфсизлигини баҳолаш усуллари

- FAO ва WFP индексларидан фойдаланиш
- Global Food Security Index (GFSI): Ўзбекистоннинг индексдаги ўрни ва динамикаси
- Hunger Index: Озиқ-овқат етишмовчилигининг кўрсаткичлари
- Undernourishment Rate: Кам озиқланиш даражаси
- Озиқ-овқат хавфсизлиги ва иқлим ўзгариши ўртасидаги боғлиқликни

баҳолаш

4. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш стратегиялари

- Сув тежамкор технологияларни жорий этиш
- Қишлоқ хўжалигида иқлимга чидамли навлардан фойдаланиш
- Озиқ-овқат инфляциясини барқарорлаштириш учун давлат сиёсатини

такомиллаштириш

- Озиқ-овқат захираларини яратиш ва импорт-экспорт балансини сақлаш.

ХУЛОСА

Иқлим ўзгариши озиқ-овқат хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил бўлиб, унинг оқибатларини камайтириш учун инновацион ечимлар ва давлат сиёсати муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон шароитида иқлимга мослашган қишлоқ хўжалиги технологияларини жорий этиш ва ресурслардан самарали фойдаланиш муҳим вазибалардан бири ҳисобланади.

Иқлим ўзгаришига мослашиш бўйича муҳим чора-тадбирлар қуйидагилардир:

Қишлоқ хўжалиги ва ер бошқаруви бўйича: иқлимга мос қишлоқ хўжалигига инвестицияларни жалб қилиш учун ер ижарачилари, жумладан, маҳаллий фермерлар ҳуқуқларини кафолатловчи механизмларни кучайтириш; тупроқни сақлаш амалиётини такомиллаштириш; иқлимга мос қишлоқ хўжалиги миқёсини кенгайтириш; ҳамда юқоридаги чора-тадбирларни амалга ошириш учун инвестиция режаси билан тасдиқланган аниқ «йўл харитаси»ни ишлаб чиқиш муҳим. Бутун иқтисодиёт миқёсидаги ислохотлар: Қулай бизнес ва инвестиция муҳити, шунингдек, «яшил» иқтисодиётга ўтишда асосий роль ўйнайдиган хусусий секторни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш мақсадида жорий ислохотлар дастурини жадаллаштириш керак.

Иқлим ва «яшил» лойиҳаларни амалга оширишга ёрдам берадиган мониторинг, ҳисобот олиб бориш ва таъсирни баҳолаш механизмларини яратиш тавсия этилади.

Молиявий ва инвестиция соҳаларидаги тартибга солишнинг ривожланиши экологик лойиҳаларга инвестицияларни жалб қилиш ва иқлим хавфларини бошқариш учун ҳам муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, углерод солиғини ўз ичига олган атмосферага чиқиндиларни камайтириш учун бозорга асосланган имтиёزلарни жорий қилиш тавсия этилади.

Сув ресурслари ва ирригация тизимларини бошқариш бўйича: Иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларини бошқаришни такомиллаштириш учун Ўзбекистонда сувни тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш чораларини кўриш;

иқлим ўзгаришига мослашиш ва унинг оқибатларини юмшатиш бўйича чора-тадбирларни рағбатлантирадиган қишлоқ хўжалиги сиёсатини амалга ошириш (масалан, сув ресурсларидан самарали фойдаланиш);

ирригация тизимларини бошқаришни хусусий секторга ўтказиш;

сув таксимотининг мослашувчан механизмларини жорий этиш;

ирригация ва дренаж инфратузилмасини, шунингдек, сув сарфини ҳисоблаш тизимларини модернизация қилишни давом эттириш тавсия этилади.

Сув ресурсларининг тақчиллиги кўп жиҳатдан қишлоқ хўжалиги ва саноатда сувдан фойдаланишнинг ёмон ташкил етилганлиги, шунингдек, сув инфратузилмасининг қониқарсиз ҳолати, уни сақлаш ва ривожлантириш учун ажратилган маблағларнинг етарли емаслиги билан боғлиқ бўлиб, қишлоқ хўжалиги ерларини кенгайтириш имкониятларини чеклайди. Озиқ-овқат хавфсизлиги масаласини ҳал қилиш намликни тежовчи технологияларни қўллаш билан қатъий боғлиқдир.

Ўзбекистоннинг иқлим ўзгаришининг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини камайтириш учун „яшил“ технологияларга йирик хусусий сармоялар йўналтирилиши керак. Иқлим ўзгаришига мослашиш ва карбонсизлаштириш соҳаларига давлат ва хусусий инвестицияларнинг йўналтирилиши мамлакатга кўп фойда ва юқори даромад келтиради.

Ўзбекистонда иқлим ўзгаришининг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш учун комплекс ёндашув зарур. Бунда қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлиги, озиқ-овқат нархлари, сув ресурслари ва давлат сиёсатлари таҳлили муҳим ўрин тутди. Компьютер моделлари ва иқтисодий таҳлиллардан фойдаланиб, иқлим ўзгариши келтириб чиқарадиган хавфлар ва уларни камайтириш чораларини белгилаш мумкин.

Озиқ-овқат хавфсизлиги индикаторларини таҳлил қилиш учун халқаро стандартлар, статистик маълумотлар ва моделлаштиришдан фойдаланиш керак. Иқлим ўзгариши натижасида озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир этувчи омиллар – ҳосилдорлик,

нархлар ўсиши, сув ресурслари тақчиллиги ва аҳолининг озиқ-овқатга етишиши – алоҳида таҳлил қилиниши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Иқлим ўзгариши бўйича конференциясидаги (COP28) нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6897>
2. IPCC. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/>
3. FAO. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023*. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/>
4. Nelson, G. C., Valin, H., Sands, R. D., Havlík, P., Ahammad, H., Deryng, D., ... & Willenbockel, D. (2020). Climate change effects on agriculture: Economic responses to biophysical shocks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(29), 16705-16710. <https://doi.org/10.1073/pnas.2007636117>
5. Mirzabaev A. “Impacts of weather variability and climate change on agricultural revenues in Central Asia”. *Quarterly journal of international agriculture*. 2013. Vol.52. No. 892-2016-65182. – Pp. 237-252
6. Bobojonov, I., Berg, E., Franz-Vasdeki, J., Martius, C., & Lamers, J. P. Income and irrigation water use efficiency under climate change: An application of spatial stochastic crop and water allocation model to Western Uzbekistan. *Climate Risk Management*. 2016. Vol. 13. Pp. 19-30
7. Ochilov I.S. Methodology and criteria for assessing the financial efficiency of agricultural clusters. *E3S Web of Conferences*, Volume 497, 03050 (2024). ICECAE 2024. 07 March 2024. Scopus. pp.1-10.
8. Ochilov I.S. Issues of improving financing of agricultural clusters. *BIO Web of Conferences* 82, 02035 (2024). MSNBAS2023. eISSN:2117-4458.03 January 2024. Scopus. pp. 1-7.
9. Smith, P., Calvin, K., Colombo, G., et al. (2021). How much land-based greenhouse gas mitigation can be achieved without compromising food security and environmental goals? *Global Change Biology*, 27(8), 1536-1561. <https://doi.org/10.1111/gcb.15588>
10. USDA. (2021). *Climate solutions for agriculture*. United States Department of Agriculture. <https://www.usda.gov/>
11. 2019–2030 йиллар даврида Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 04.10.2019 йилдаги ПҚ-4477-сон <https://lex.uz/uz/docs/4539502>
12. Ўзбекистон Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чоратадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралда ПФ-36-сонли фармони. <https://lex.uz/docs/6802687>
13. 2019–2030 йиллар даврида Ўзбекистоннинг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 04.10.2019 йилдаги ПҚ-4477-сон <https://lex.uz/uz/docs/4539502>
14. Smith, P., Calvin, K., Colombo, G., et al. (2021). How much land-based greenhouse gas mitigation can be achieved without compromising food security and environmental goals? *Global Change Biology*, 27(8), 1536-1561. <https://doi.org/10.1111/gcb.15588>

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги «Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида» ги ПҚ-144-сонли қарори.
16. Lal, R. (2020). Regenerative agriculture for food and climate. *Journal of Soil and Water Conservation*, 75(5), 123A-129A. <https://doi.org/10.2489/jswc.2020.0620A>
17. Saidakbarov Kh.Kh., Saidova D.N. Directions for the development of agriculture in the Republic of Uzbekistan. *Innovative economy: prospects for development and improvement*, 2014. <https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-razvitiya-selskogo-hozyaystva-v-respublike-uzbekistan>
18. Saidov M., Abduvasikov A., Mamadiyarov D., Saidova D. Introduction of theoretical and methodological basis of agroclusters to the economy of Uzbekistan, <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5722421102410>.
19. Saidova D.N. Issues of ensuring food security and increasing the competitiveness of agriculture in the region. *Bulletin of science and education*, 2019.